

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

nisbatan 0,08 kg ga yuqori. "Lohmann LSL-Classic" joʻjalarining oʻsishi 16-20 haftaligida yuqori boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. D.Serivener «Popular Poultry bree» Boshop 2014 England
2. Буртов Ю.З. Голдин Ю.С. Кривопишин В.О. «Инкубация яиц» Москва «Агропромиздат» 1990
3. МаджидовМ.М., Рустамов Э.Х. (Агалik-Lomann-Parranda ОАО СП Узбекистан - Германия) «Несушки. Руководство по содержанию», 2011
4. Моник Бестман, Марко Руис, ЙосХейманс, КоосванМедделкоп «Сигнал домашней птицы» Практическое руководство по содержанию яичной птицы, 2016
5. Третьяков Н.П. Бессарабов Б.Ф. Крок Г.С. «Инкубация с основами эмбриологии». Москва АО «Агропромиздат», 1990
6. Sarsenbayev Q., Satbaev Azizbek., Yuldashev D., Qishloq xoʻjalik parrandalarning tuxum mahsuldorligi.//j. "Proceedings of international educators Conference" Vol 3 Issue 6 Sijf 2024 6.59

PARRANDALAR GO'SHTINING MORFOLOGIK TARKIBI VA YETILISHI

A.L.Nametov., M.Sh.Polvonov., Z.R.Allamberganova., M.A.Keunimjaeva
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada parrandalar goʻshtining morfologik tarkibi va boshqa qishloq xoʻjalik hayvonlaridan farqi keltirilgan, shuningdek parranda goʻshtining yetilish jarayonlaridan soʻng uning sifati va organoleptik koʻrsatkichlaridagi ijobiy taʼsirlar haqida adabiyotlar tahlili keltirib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar. Parranda, goʻsht sifati, stress omillar, avtoliz, pH, glikogen, oqsil, sut kislotasi, goʻsht yetilishi.

Kirish. Dunyo miqyosida parrandachilik jadal rivojlanib borayotgan, serdaromad qishloq xoʻjalik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha ekologik jihatdan toza va sifatli parranda goʻshti, undan tayyorlanadigan parhez goʻsht mahsulotlari, tuxum va sanoat uchun pat ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda jahonda goʻsht mahsulotlari yetishtirish va isteʼmoli boʻyicha parranda goʻshti ikkinchi oʻrinda turadi. Parranda goʻshti tarkibi jihatidan har xil kimyoviy elementlarga boy boʻlib, yengil hazm boʻlish xususiyatiga koʻra chorva mollari goʻshtidan ustun turadi Shu sababli parrandachilik xoʻjaliklaridan samarali foydalanish, aholini sifatli parranda goʻshti va tuxum mahsulotlari bilan uzluksiz taʼminlash, ichki va tashqi bozorlarga mahalliy parrandachilik mahsulotlarini sotishni koʻpaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Parrandalar go'shtining morfologik tarkibi, parranda skeletining suyaklari ingichka va yengil, ammo juda mustaxkam bo'lishi bilan boshqa qishloq xo'jalik hayvonlaridan farq qiladi.

Parrandalar skeleti - bosh suyagi, umurtqa pog'onasi, ko'krak, tos, qanot va oyoq suyaklaridan iborat. Naysimon suyaklar ichi bo'sh va havo bilan to'lgan, bu esa ularning uchishiga imkon beradi. Suyaklar tirik vazning 14% ni tashkil qiladi. Parrandalar mushak to'qimasi yetarlicha zich, nozik tolali va oz miqdorda biriktiruvchi to'qima mavjud (hayvonlarnikiga qaraganda yumshoqroq). go'sht yo'nalishidagi parrandalarda mushak tolalari tuxum yo'nalishidagi parrandalarnikiga nisbatan yo'g'onroq bo'ladi. Mushaklarining rangi parranda zoti va turini tavsiflaydi. Tovuq va kurkalarda mushaklarning rangi oq yoki och pushti, g'oz va o'rdaklarda esa to'qroq rangga ega bo'ladi. Ko'krak mushaklarning massasi katta bo'lib, ba'zan son va oyoqlar massasidan ham og'irroq bo'lishi mumkin. Ko'krak qismi 24,7%, oyoq 32,85%, kurak bel 24,2%, bo'yin 7,3% va qanotlari 10,5% ni tashkil qiladi.

Parrandalarda yog'lar asosan teri ostida (bel, ko'krak, qorin sohasida) to'planadi. Agar yog' mushaklar bo'ylab teng taqsimlangan bo'lsa, go'shti yanada mazali va yumshoqroq bo'ladi. Katta yoshdagi parrandalar yosh parrandalarga qaraganda semizroq bo'ladi. G'oz va o'rdaklarda yog'ning umumiy miqdori tovuqlarga nisbatan ko'proq bo'lib 45 % gacha qismini tashkil etadi. Parrandalar terisi yupqa, harakatchan, oq yoki sariq rangga ega.

Iste'mol qilinadiga va iste'mol qilinmaydiga qismlarning nisbati parrandalar turi, uning semizligi, yoshi, oziqlantirish shakli va ayniqsa yog'ning to'planishiga bog'liq.

Parrandalarning semizlik toifasiga qarab iste'mol qilinadiga qismlar 59,6 % dan 65,6% gacha, shu jumladan mushak to'qimalari 55,2 % gacha va iste'mol qilinadigan ichki organlar 10 % gacha qismi to'g'ri keladi. Iste'mol qilinmaydigan qismlar 35-40% gacha bo'lib, shundan suyaklar - 14-18 %, pat va parlar, qon - 22 % ni tashkil qiladi.

Parrandalar go'shtining sifatini shakllantiruvchi omillar. Parrandalar go'shtining sifati bir qator omillar ta'siri ostida shakllanadi: turi va zoti, saqlash sharoitlari, so'yishdan keyingi qayta ishlash texnologiyasi, saqlash va boshqalar.

Go'sht sifatiga irsiy omillar (tur, zot va b.), jinsi va yoshidan tashqari, atrof-muhit omillari, xususan, oziqlantirish ham ta'sir qiladi. Parrandalarni oziqlantirishda oqsil darajasi, energiya almashinuvi, oziqalarning ratsiondagi birikmasi va boshqalar muhim ahamiyatga ega. Masalan, ozuqa va vitamin-mineral premikslarining aminokislotali tarkibi, moddalar almashinuvining intensivligiga hamda organizmda lipidlarning shakllanishiga ta'sir qiladi, go'shtning yog' kislotalari tarkibi o'simlik va hayvon yog'larining qo'shilishi bilan bog'liq.

Parrandalarni saqlash sharoiti ham go'shti sifatiga ta'sir qiladi. Kataklarda o'stirilgan broylerlar yerga va chuqur to'shamalarda saqlangan parrandalarga qaraganda yog'liroq go'shtga ega bo'ladi. Jo'jalarga ma'lum miqdorda ultrabinafsha nurlarning ta'siri, mushak to'qimalarida lipidlar va quruq moddalarni

ko'payishiga va bu bilan go'sht sifatini hamda uning ozuqaviy qiymatini yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin.

V.V. Gushin tasnifi, texnologik zanjirda yuzaga keladigan har qanday nuqson va og'ishlarni umumiy tamoyillarga muvofiq tizimlashtirish va ularning parranda go'shti sifatiga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Salbiy omillarning parranda go'shti sifat ko'rsatkichlariga ta'siri quyidagi yo'nalishlarda tasniflanadi: ozuqaviy va biologik qiymati, iste'molchi uchun maqbulligi, oziq-ovqatlik jihatdan xavfsizligi va funksional-texnik xususiyatlariga ko'ra.

Parranda go'shtini ishlab chiqarish va qayta ishlash bir qator o'zaro bog'liq bosqichlarni o'z ichiga oladi, ya'ni qishloq xo'jalik parrandasini iste'mol uchun tayyor mahsulotga, tana go'shtining alohida qismlariga yoki har xil turdagi suyaksiz go'sht mahsulotlariga aylantirish uchun mo'ljallangan. Parrandalarni boqish davridagi omillar nafaqat mushak hajmining o'sishiga, ularning tarkibi va rivojlanish darajasiga ta'sir qiladi, balki so'yish davrida parrandaning holatini ham aniqlaydi.

Shunindek, parrandalar so'yilishidan oldin va keyin sodir bo'lgan jarayonlarning barchasi go'sht sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Parrandalar go'shtidagi biokimyoviy o'zgarishlar yetarlicha o'rganilmagan, uning yetilishi ahamiyati va vaqti to'g'risida aniq fikrlar mavjud emas. Biroq, bu yo'nalishdagi eng so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yetilish jarayoni mahsulot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, uning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Parrandalar so'yilgandan keyingi go'shtidagi o'zgarishlar (qotish, yetilish, chuqur avtoliz) so'yilgan hayvonlar go'shtidagi kabi kechib, ammo yuqori intensivlik jihatdan ajralib turadi. Bu parranda go'shtini morfologik va kimyoviy tarkibining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir.

Yetilish jarayonida go'shtning shiraliligi, mayinligi, xushbo'yiligi va hazm bo'lishi yaxshilanadi. Bu jarayon parrandalarning ko'krak mushaklarida tezroq sodir bo'ladi. So'yishdan keyingi go'shtda kechadigan o'zgarishlarning butun jarayoni parrandalar semizligiga qarab 3 kundan 6 kungacha davom etadi: tana go'shti qanchalik semiz bo'lsa, qotish va yetilish shunchalik uzoq davom etadi. Yetilish jarayonida tarkibida oltingugurt saqlovchi aminokislotalar (oqsillar parchalanishida), aromatik uglevododlar va boshqalar miqdori ortadi.

Fletcher tomonidan taklif qilingan tasnifga ko'ra, parrandalarni saqlash jarayonida go'sht sifatiga ta'sir qiluvchi omillarni, ularning ta'sir qilish vaqtiga ko'ra ikki toifaga bo'lish mumkin: uzoq muddatli va qisqa muddatli ta'sirlar.

Uzoq muddatli ta'sir etuvchi omillar parrandaning hayoti davomida doimiy ravishda ta'sir qiladi – bular genetik va fiziologik xususiyatlar, ratsion va oziqlantirish vaqti, saqlash sharoitlari va kasalliklarning kechishi kabilar.

Parrandalar go'shti sifatiga ta'sir qiluvchi qisqa muddatli omillar parrandalar hayotining so'nggi 24 soati davomida amalga oshadi. Bularga quyidagilar kiradi: jamlash (so'yishdan oldin ozuqa va suvsiz saqlash, parrandalarni tutish), tashish, so'yish joyida saqlash, ortish va tushirish jarayonlari, so'yish liniyalariga fiksatsiyalash va harakatsiz xolatga keltirish, hushsizlantirish va so'yish.

Parrandalar go'shtining sifatiga so'yishdan oldingi ko'plab omillar, ayniqsa parranda hayotining so'nggi 24 soati davomida ta'sir ko'rsatadigan omillar ta'sir qiladi. Ushbu qisqa muddatli omillar tana go'shtining chiqimiga (tirik vazn yo'qotish), tana go'shti nuqsonlariga (qon quyilishlar, suyaklar sinishi va b.), tana go'shtining mikroblar bilan ifloslanishiga va mushaklardagi moddalar almashinuviga ta'sir qiladi. Parrandalarga ta'sir qiluvchi stress omillar va ularni kataklarga joylashtirish kabi jarayonlar so'yishdan keyingi mushaklarning funktsional xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Parrandalar go'shtining yetilishi – bu so'yilgandan keyin, go'shtning o'z fermentlari ta'sirida go'sht xom ashyosining kimyoviy tarkibi, tuzilishi va xususiyatlarining o'zgarish jarayonidir. Go'sht xususiyatlarining o'zgarishi avtolizning asosiy bosqichlariga (to'lig'icha sovumagan tana go'shti qotish yetilish chuqur avtoliz) muvofiq ma'lum ketma-ketlikda sodir bo'ladi va uning sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada farqlanadi.

To'lig'icha sovumagan tana go'shtiga, parrandalarni so'yishdan keyingi va tanani nimtalashdagi go'sht (parranda go'shti uchun 30 daqiqagacha) mansubdir. Unda mushak to'qimasi bo'shashadi, go'sht yumshoq konsistensiyali, nisbatan past mexanik mustaxkamlikka ega. Bunday go'shtning ta'mi va hidi yetarli darajada ifodalanmaydi. Odatda to'lig'icha sovumagan tana go'shtida pH 7,2 ga teng bo'ladi. So'yilgandan so'ng, go'shtning yetilishi hamda sut va fosfor kislotalarining to'planishi jarayonida sog'lom parrandalar go'shtidagi pH 5,6-5,8 gacha pasayadi; kasal parrandalar go'shtida - 6,3-6,5 gacha, agonal va o'lgan holatida - 6,8-7,0 gacha o'zgarishi kuzatiladi.

So'yishdan taxminan 3 soat o'tgach, qotish jarayoni boshlanadi, bu pH ning 5,5-5,6 gacha pasayishiga, rang va hidning yomonlashishiga olib keladi. Go'sht asta-sekinlik bilan elastikligini yo'qotadi va qattiqlasha boshlaydi. Bunday go'sht qaynatilgandan keyin ham o'z qattiqligini saqlab qoladi. To'lig'icha qotish parrandalarning xususiyatlari va atrof-muhit omillari ta'siriga qarab turli vaqtlarda sodir bo'ladi.

Organizmning kislorod bilan ta'minlanishi to'xtaganligi sababli, so'yilgandan keyin go'shtda glikogenning qayta sintezi sodir bo'lmaydi va uning anaerob parchalanishi boshlanadi. Bu fosforoliz va amiloliz jarayonida sut kislotasi va glikoza hosil bo'lishi bilan kechadi.

Glikoliz tezligini nazorat qilish mumkin: To'lig'icha sovumagan tana go'shtiga natriy xloridni kiritilishi jarayonni susaytiradi; elektr stimulyatsiyasidan foydalanish - tezlashtiradi. Glikogenning intensiv parchalanishi parrandalarga stress omillarining ta'siri sababli kelib chiqishi mumkin.

24 soatdan keyin ATF zahiralarning kamayishi va sut kislotasining to'planishi tufayli glikoliz to'xtaydi.

Glikogenning fermentativ parchalanishi keyingi fizik-kimyoviy va biokimyoviy jarayonlarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Sut kislotasining to'planishi go'shtning pH ko'rsatkichini 7,2-7,4 dan 5,4-5,8 gacha o'zgarishiga olib keladi, natijada:

- go'shtning chirituvchi mikroorganizmlar ta'siriga chidamliligi ortadi;

- mushak oqsillarining eruvchanligi (izoelektrik nuqta 4,7-5,4) va ularning gidrotatsiya darajasi pasayadi;

- katepsinlarning faolligi oshadi (5,3), avtolizning so'ngi bosqichlarida oqsillarning gidrolizlanishiga olib keladi;

- mioglobindagi temir ikki valentlidan uch valentliga o'tishi tufayli rang hosil bo'lish reaksiyalarining kuchayishi uchun sharoitlar yaratiladi;

- go'shtning ta'mi o'zgaradi;

- lipidlarning oksidlanish jarayoni faollashadi.

Sut (va fosfor) kislotasining to'planishi, yuqorida aytib o'tilganidek, mushak oqsillari holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida go'shtning texnologik ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Yetilishning birinchi bosqichlarida aktomiozinning qisman dissotsiatsiyasi sodir bo'ladi, buning sabablaridan biri bu davrda oson gidrolizlanadigan fosfatlar miqdorining ko'payishi va to'qima proteazalarining ta'siri hisoblanadi.

Go'shtning uzoq muddat yetilishi jarayonida organoleptik va texnologik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Avtolizning dastlabki bosqichlarida go'shtning ta'mi va hidi yahshi namoyon bo'lmaydi, ular saqlanish haroratiga qarab, oqsillar va peptidlarning fermentativ parchalanish mahsulotlari (glutamik kislota, treonin, oltingugurt saqlovchi aminokislotalar), nukleotidlar (inozin, gipoksantin va boshqalar), uglevodlar (glyukoza, fruktoza, pirouzum kislotalari va sut kislotalari), lipidlar (past molekulyar yog' kislotalari), shuningdek, kreatin, kreatinin va boshqa azotli ekstraktiv moddalari kabilar hosil bo'lishi tufayli 3-4 kun davomida paydo bo'ladi.

Hozirgi vaqtda avtoliz jarayonini hisobga olgan holda xomashyodan maqsadli foydalanish masalasi alohida ahamiyatga ega, chunki sanoat majmualaridan qayta ishlash uchun keladigan parrandalalarning ulushi sezilarli darajada ortib bormoqda, sababi so'yishdan keyin mushak to'qimalarida avtoliz jarayonlarning rivojlanishida odatdagidan sezilarli og'ishlar aniqlanmoqda. Shunga ko'ra, yuqori pH ko'rsatkichli go'sht va past pH ko'rsatkichga ega eksudatli go'sht farqlanadi.

Parrandalar go'shtining yetilishi intensiv ravishda kechib, bu mahsulotlarning ta'm xususiyatlarini va hazm bo'lishini yaxshilaydi.

Xulosalar 1. Parrandalar go'shtining morfologik tarkibi hamda parranda suyaklari ingichka va yengil bo'lishi bilan boshqa qishloq xo'jalik hayvonlaridan farq qiladi.

2. Parrandalar go'shtining sifatiga saqlash davridagi ko'plab omillar ta'sir etadi, ayniqsa parrandalar hayotining so'nggi 24 soati davomida ta'sir ko'rsatuvchi omillar go'sht sifatida sezilarli o'zgarishlarni namoyon qiladi.

3. Go'shtning uzoq muddat yetilishi jarayonida, uning organoleptik ko'rsatkichlari ya'ni, shiraliligi, mayinligi, xushbo'yiligi va hazm bo'lishi sezilarli darajada yaxshilanadi, shuningdek bu texnologik ko'rsatkichlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абилов Б.Т. Энергетическая кормовая добавка в кормлении коров / Б.Т. Абилов, И.А. Синельщикова, А.И. Зарытовский, Н.А. Болотов // Сельскохозяйственный журнал. -2014. - № 7 (1). - С. 78-82.
2. Боруқ В.В. Эффективность применения комплексных препаратов аминокислот («абиопептид») и микроэлементов («ферропептид») на различных стадиях онтогенеза бройлеров: дис. ... канд. биол. наук. М., - 2012. - 162 с.
3. Будтуева О.Д. Использование в рационах кур-несушек кормовой добавки "Нутовит" Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса / О.Д. Будтуева, М.В. Струк, И.Г. Плешакова, Д.В. Плешаков // наука и высшее профессиональное образование. – 2018. № 1 (49). - С. 237-243.
4. Бурень В.М. Микробиологические пробиотики повысят сохранность животных. / В.М Бурень, Д.С. Давидюк [и др.]. //Сельскохозяйственные вести 2002. - № 3. - С. 16.
5. Волкова И. Пробиотики как альтернатива кормовым антибиотикам / И. Волкова // Комбикорма. - 2014. - №2. - С. 63-64.

QISHLOQ XÓJALIK HAYVONLARINING SIYDIK AYIRISH ORGONLARI SISTEMASINING GISTOMORFOLOGIK TUZILISHI ÁHAMİYATI

B.J.Muratbaeva., G.M.Kurbaniyazova., S.O.Yoldashova

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nókis filiali*

Annotatsiya: Mazkur ishda qishloq xo‘jalik hayvonlarining siydik ajratish organlari sistemasi, xususan, bu organlarning gistomorfologik tuzilishi o‘rganilgan. Tadqiqot davomida buyrak, siydik yo‘llari va bog‘liq tuzilmalar mikroskopik darajada tahlil qilinib, ularning morfologik xususiyatlari aniqlangan. Gistologik tuzilmalarni o‘rganish orqali har xil turdagi hayvonlarda bu sistemaning funksional imkoniyatlari, moslashuvchanlik darajasi va fiziologik ahamiyati ko‘rsatib berildi. Ushbu natijalar qishloq xo‘jaligi sohasida hayvonlar sog‘ligini baholash, ularni parvarishlash va seleksiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

Kalit sózlar: ureter, agregat, gistologiya, sitologiya, sekretor, primitiv, suyaklarga tukchalar, ren, definitiv

Organizmda oqsillar dissimilyatsiyasi natijasida azot, fosfor, oltingugurt hamda boshqa elementlarga ega, neytral bo‘lmagan va organizm uchun zaharli mahsulotlar hosil bo‘ladi. Bunday moddalarni ayirish va tashqariga chiqarish, qondagi tuzlar konsentratsiyasini ma‘lum me‘yorda tutib turish ayirish organlarining vazifasidir. Avval qayd qilganimizdek, oqsillar almashinuvining azotli qoldiqlari jigarda mochevinaga aylanadi va qonga o‘tkaziladi. Buyrakda esa